

«ЖУДОЛИК ДИЁРИ» РОМАНИДА ШЕВАГА ХОС СЎЗЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Турсунова Санобар Нажмиддиновна

Алишер Навоий номли Ўзбек тили ва адабиёти университети докторанти

tursunovasanobar8383@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада Мурод Мансурнинг “Жудолик диёри” романидаги диалектал сўзлар, Тошкент шевасига хос морфологик, лексик, фонетик хусусиятлар таҳлилга тортилади. Бундан ташқари адиб асарда Тошкент шеваси ҳамда болалар нутқига хос сўзлардан самарали фойдаланганлиги тўғрисида баён этилади.

Калит сўзлар: диалектизмлар, грамматик шакл, диалектал сўзлар, маҳаллий колорит, морфологик, фонетик, лексик хусусият, персонаж нутқи, шева сўзлари.

APPLICATION OF DIALECT WORDS IN THE NOVEL ” THE LAND OF JUDAISM”

Abstract: This article analyzes dialect words, morphological, lexical and phonetic features specific to the Tashkent dialect in Murad Mansur’s novel ” The land of Judaism”. In addition, the effective use of the Tashkent dialect and children’s speech words in the literary work is described.

Keywords: dialectisms, dialectal words, grammatical form, local color, morphological, phonetic, lexical feature, character speech, dialect words.

Биз биламизки, бадий асарнинг халқчиллигини таъминлашда шева сўзлари алоҳида ўрин тутди. Бадий асар тилининг тасвирийлиги, ифодалилиги, қаҳрамонлар нутқининг индивидуаллашганлиги кўп жихатдан ўринли ва меъёрида қўлланган шева унсурларига боғлиқ. Бадий адабиёт тилини диалектизмларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки ёзувчи асарни ёзишда бадий тилдан моҳироналик билан сўзларни қўллайди. Бу бадий асар тилининг жозибали, таъсирчан бўлишини таъминлайди.

Диалектизмлар- умумхалқ тилининг ажралмас бир қисми бўлиб, асосан жонли сўзлашув нутқига хос лексемалар ва иборалар, грамматик шакллар ҳисобланса ҳам уларнинг бадий адабиётда ўзига хос алоҳида ўрни бор.

Бинобарин, диалектал сўзлардан фойдаланиш орқали санъаткорлар персонажлар нутқини индивидуаллаштиради, маҳаллий колоритга хос нутқ юзага келтиради ҳамда қаҳрамонлар ҳолатини чизиб бериш учун ҳам, уларни қўллашга эътиборни қаратади. Шу билан бир қаторда ёзувчи диалектал сўз ва

иборалардан фойдаланишда чегара бўлиши, нутқда суистеъмол қилишга йўл қўйиб бермаслиги ҳақида ҳам қайғуришлари лозим.

“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасида (19.ХII.2008) “Бадий наср тили ва давр” мавзусида адабиётшуносларнинг давра суҳбати эълон қилинди. Унда филология фанлари доктори, профессор Баҳодир Каримов ва Ғулом Каримовлар “Жудолик диёри” асарининг тили борасидаги асосли, қизғин фикрлари ёритилган. Баҳодир Каримов мазкур роман тилидаги жозибаторлик, майинлик, беозор бир маҳзунлик ҳолатларини сифатласа, Ғулом Карим роман тили лексикасининг бойлиги, ранг-баранглигини исботлаган, яъни келтирилган далиллар Б.Назаровнинг қуйидаги сўзларини тўла тасдиқлай олади: “Шеваларимиз ва лаҳжаларимиз шу қадар бойки, жаҳоннинг истаган халқи бунга хавас қилиши мумкин” (Кўрсатилган газета). Чиндан асарда ўз ифодасини топган диалектизмларни умум ўзбек тилининг бойлигини намоиш этувчи бир жозоба десак, хато қилмаган бўламиз.

Кейинги пайтларда ўзбек ёзувчилари ижодида диалектал сўзлардан фойдаланишда биров жонланиш сезилмоқда. Демак, ёзувчилар ўз асарлари тилининг янада бой ва халқчил бўлишини таъминлаш учун ҳам диалектизмларни катта маҳорат билан қўллашга эътибор бермоқдалар. Бундай ҳолатни Мурод Мансурнинг беш китобдан ташкил топган “Жудолик диёри” романида ҳам буни яққол кўриш мумкин. Чунончи, ёзувчи ўз асарлари тилини аниқ ҳаётга яқинлаштириш мақсадида персонажларни ўз шеваларида гапиртиради. Бу эса ёзувчи асарлари тилининг ранг баранг бўлишига кенг имконият яратади. Масалан: “-Ҳозир **қаттайкан?**- деди Султонмурод акам шоша –пиша. –**Ё опкетиб** бўлишдими”. (Биринчи китоб, 68-бет).

Келтирилган матнларда шевага, асосан оғзаки нутққа хос сўз шакллари ишлатилган. Биз бу ўринда қаттайкан (қаерда экан), оп кетиб (олиб кетиб), оп (олибнинг шевага, оғзаки нутққа хос шакли) каби қўлланишларни назарда тутяпмиз.

Романда воқеалар, асосан Тошкентда кечади. Шунинг учун ҳам асар тилида Тошкент шевасига хос морфологик, фонетик, лексик хусусиятлар ўз аксини топган.

Мурод Мансур диалектизмлардан фойдаланиш орқали персонажлар нутқини индивидуаллаштиради. Айниқса, нутқнинг диалогик кўринишида бу нарса янада жонли ва ишонarli ҳолатда берилганлигини ёзувчининг романдан келтирилган мисоллар орқали кўриб ўтиш мумкин. Жумладан Мақсудхўжа ва Солиларнинг ўзига хос тилини яратиш ҳамда уларнинг индивидуал нутқ хусусиятини чизиб беришда диалектал сўзларга мурожаат этилганлигини кўрамыз:

“Ў зўракан. Бахтинг боракан, Мақсуд. Энди буларни сенинг ҳовузчангда боқиб турамин- деди Соли **баливни** менга тутқазиб, - Ма ушлаб тур.

Оборгунизмча, тагин ўлиб бўлмайдими?- дедим ҳайрон қолиб.

Лаллайма! Ҳали тушуриб... **ишшайган** (175-бет)”. Бу парчада ёзувчи Мақсудхўжанинг индивидуал нутқини яратиш учун Тошкент шеvasига хос характерли хусусиятлардан оборгунизмча(олиб борганизмча), тагин(яна), ишшайганча (кулганча) лексемаларини маҳорат билан қўллаш олган. Ёзувчи бу ерда диалектизмларни қўллаш орқали икки масалани ҳал этган: биринчидан, индивидуаллаштирилган бўлса, иккинчидан Тошкентча колоритни ҳам ярата олган. Кузатишлар шуни кўрсатадики, ёзувчи диалектизмлар орқали персонажлар нутқини индивидуаллаштиришда бир неча хил усулларни қўллайди. Аввало романда воқеа содир бўлаётган Тошкент ҳудудида яшовчи шева вакиллариининг ўзига хос нутқини беради.

Мурод Мансур ўзи тасвирлаётган воқеаларда ўша жойга хос нутқий манзарани беришда диалектизмларга мувожаат қилади.

Бинобарин, адиб романда персонажлар нутқининг жойга нисбатан тилдаги мослигини очиш учун, ўзи яшаётган ҳудуднинг турмуш-тарзини тасвирлаш мақсадида диалектал сўзларга кўпроқ аҳамият бериб келади. Чунки ҳар бир миллат ё халқнинг уй фикрлари, тили маданияти, сўзлашув жараёнида шаклланади. Бу бевосита диалектизмларга хосланган бўлиб, ёзувчи Тошкент халқи ё шева вакилларига мансуб лексик қатламни ўз асари тилига сингдирган ҳолда айнан мана шу ҳудуднинг вакиллари тимсолини ҳаққонийлик билан тасвирланади. Жумладан, “Жудолик диёри” нинг иккинчи китоби “Нажот фариштаси” деб номланади. Унда акс эттирилган воқеа-ҳодисалар Калковуз¹ ёқасида, Олмазор, Қанғли, Изза, Тангритоғ этакларида кечади. Шу боисдан, романда ёзувчи томонидан хусусият яратиш Тошкент шеvasининг ўзига хос жиҳатларини очиш берган. Бу жойда мазкур ҳудудга хос нутқ жараёнини яратиш мақсадида диалектизмларнинг тузилишига кўра турли хил кўринишларидан унумли фойдаланилган:”- Алламаҳалда Баҳриддин акамнинг **жўралари** қайтиб келишди. Аммо ўзи ҳам **мундай** энг яқин куёвжўраси ҳам йўқ эди” (Биринчи китоб, 103-бет).

Юқорида келтирилган матнларда мундай (бундай), жўра(дўст) каби лексик диалектизмлари орқали Тошкент шеvasига хос маҳаллий манзара яратилган.

Маълумки, ҳаётни бадий акс эттириш шартларидан бири индивидуаллаштирилишига ҳисобланади. Бундай шарт бевосита асар қаҳрамонлари нутқининг индивидуаллаштиришга тааллуқлидир. Шунга кўра романда қатор диалектизмлардан ҳам унумли фойдаланилган. Асар Тошкент ҳаётини, бу гўшада истиқомат қилувчи шахсларнинг кечинмалари, орзу-

¹ ташландик боғ

умидларини тасвирлашга бағишлангани туфайли персонажлар нутқида кўплаб шевага оид сўзлар қўлланган. Қўйидаги мисоллар шундан далолат беради:

“Ниҳоят, Соли уни (беданани- Т.С.) турвага солиб, оғзини буғдида, менга тутқазди:

-Буни ушла-да, сен у ариқдан, мен бу ариқдан тушдик, **жур**(27):

“Қаёқданам(бедана солинган тўрва)ни кўтариб ола қолган эканман?

-Жур-жур! Нимага анграяпсан?(277)”. Аслини олганда, ”жур”(юр маъносида) сўзи қипчоқ шеваси вакиллари нутқида ишлатилади. Биз бу сўзнинг Тошкент шевасида ҳам қўлланилишини юқоридаги мисоллар орқали гувоҳи бўлдик.

Ёзувчининг тилдан фойдаланиш маҳоратини кўрсатувчи далиллардан бири болалар нутқининг ўзига хослиги ёритилган ўринларда яққол кўзга ташланади. Бундай ҳолатни, масалан, Мақсудхўжанинг дўсти билан саҳарлаб кўзиқорин териш ҳолати тасвирида яққол кўриш мумкин:

“Онабошиларини ол, онабошиларини. Мактабдан қайтгунимизча болалари ҳам муш-мушакон бўп қолади, кўрасан”(Биринчи китоб,130). Таъкидлаш жоизки, мисолдан асар тилида шевага хос айрим сўзлар ҳам ишлатилганлиги маълум бўлади. Масалан, Саломхон аянинг кўзиқоринни ҳидлаб: “Омонлик-сомонлик шу кунларга еткизганига шукр”, (Ўша асар,130) дея шукрона келтириши инсоннинг умри барқарорлигига нисбатан ишлатилган.

Романда персонаж нутқида кўплаб фонетик диалектизмлар учрайди. Бу, албатта, маҳаллий колоритни яратишга хизмат қилади. Масалан, қамалуп(қамалиб), кўриқдаб(кўриқлаб), баракалда(баракалла), иттимос(илтимос), мукопат (мукофат), дувана (демона)каби кўплаб ана шундай сўзларни эсга олиш мумкин. Айрим мисоллар:

“-Иби, ахун, ҳай-ҳай, тапушган жайумуззи кўрунг. Ҳазик тўрамнинг астанасини кўриқдаб ятиюр экансиз-да?..”(Иккинчи китоб,65-бет).

“- Ҳай- ҳай- ҳай, мунча қамалуп олмасангуз, ахун? Баракалда- баракалда! ” (Иккинчи китоб,65-бет).

“- Ўшанинг аҳлу аёлуни излаюрлар. – Кейин азза – базза қулоғи ортига энгашиб, шивирлади.

- Тапганга чўнг мукапат вар, ҳа!”(Иккинчи китоб,67)

“- Бир дувана алдаб опкетуб...”(74)

“- Вирадар, иттимос, шусиз гаплашайлук, - деди титраб – қақшаб”.

Шундай қилиб, адиб ижодини ўрганиш жараёнида диалектизмларнинг барча, яъни фонетик, лексик, морфологик ҳамда семантик кўринишлари мавжуд эканлиги аниқланади.

Фонетик диалектизмлар сўзларнинг товуш жиҳатдан маҳаллий талаффуз этилиши ҳисобланади. Фонетик диалектизмлар тилшуносликда кенг миқёсда

ўрганилган. Бунга мисол қилиб Фаттоҳ Абдуллаев¹нинг тадқиқотларини келтиришимиз мумкин.

Адиб ижодида фонетик диалектизмларнинг қўлланилишини куйидаги мисолларда ҳам кўришимиз мумкин:

“-Балким, Сиз билан-да, ишумиз путаверар? Ахур, келди-кетду, жавап-муомалалар Сизсиз путмас? (Иккинчи китоб,67)”.

“-Ҳай- ҳай- ҳай, мунча қамалуп олмасангуз, ахун? (Иккинчи китоб, 65)”.

Келтирилган матнларда путаверар (битаверар), путмас(битмас), жавап(жавоб), мунча (бунча), қамалуп (қамалиб) фонетик диалектизмлари қўлланилиб, маъноси жиҳатидан бир – биридан фарқ қилади.

Бундан ташқари, “Жудолик диёри” романида жуда кўплаб морфологик диалектизмларнинг ишлатилганлигини ҳам кўрамиз. Масалан:” Офтобга қарасам, у театр биноси тоmidан ошиб ўтиб, кун пешинга яқинлашиб қопти”(Иккинчи китоб,173).

“-Кичкиналигимда ойим бир марта Қоратошга оптушганлар”(Иккинчи китоб,116).

Келтирилган мисолларда қопти(қолибди), оптушган (олиб тушган) каби морфологик диалектизмлари қўлланилган. Юқоридаги диалектизмларда маъно кучайтириш деярли сезилмаган, фақатгина диалектик сўзлар қисқартирилган шаклда намоён бўлган ва бу билан романнинг халқчиллиги таъминланган.

Умуман олганда ҳар ижодкор асари тилини бойитиш учун, маҳаллий нутқни акс эттириш мақсадида диалектал қатламга эътиборини қаратади. Бу бевосита ёзувчи Мурод Мансур ижодида диалектал сўзларнинг ишлатилиши, муаллифнинг халқ тилига кўпроқ мурожаат этганлиги ҳамда унинг шу тилга эътибор қаратганлигидан дарак беради. Ёзувчи Мурод Мансур романида Тошкент шеvasи ярқ этиб кўзга ташланади. Адиб бадий матнда асосан адабий тил меъёрларига қатъий амал қилади. Ёзувчи қахрамонлар нутқи ва уларнинг ички нутқини беришда халқона сўзлашув услубидан, ўзбек миллатининг ўзига хос дунёқарашидан асло айро тушган эмас.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев Ф. Фонетика Хорезмских говоров. – Ташкент: Фан, 1967. - 210 с.
2. Йўлдошев Маъруфжон. Чўлпон сўзининг сирлари. Тошкент, “Маънавият” 2002-йил, 29-30- бетлар.
3. Мурод Мансур.Жудолик диёри.Биринчи китоб. Тошкент, 2007-йил.
4. Мурод Мансур.Жудолик диёри.Иккинчи китоб. Тошкент, 2007-йил.
5. Мурод Мансур.Жудолик диёри.Учинчи китоб. Тошкент, 2006-йил.
6. Бадий наср тили ва давр //“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси (19.XII.2008).
- 7.Каримов С. Ўзбек тилининг бадий услуби. Т, 1983-йил.

¹ Абдуллаев Ф. Фонетика Хорезмских говоров. – Ташкент: Фан, 1967. -210 с.